

Métodos de inferencia bayesiana empotrados para el diagnóstico y mejora sensoriales de un robot móvil

Manuel Castellano-Quero, Iván Fernández-Vega, Juan-Antonio Fernández-Madrigal, Ana Cruz-Martín¹

Resumen—En este trabajo presentamos una arquitectura sensorial novedosa para un robot móvil que integra inteligencia artificial a bordo del mismo para mejorar y hacer más robustas las capacidades del sistema. En particular, nuestra arquitectura nos permite definir sensores virtuales que el robot no tiene, basados en inferencia bayesiana, a partir de otros sensores; además, podemos detectar anomalías en los sensores existentes. Hemos implementado la arquitectura en primer lugar en un simulador físico realista, y después la hemos incorporado a bordo de un robot móvil real. Nuestros experimentos muestran que el coste computacional de los métodos de inferencia cuando se ejecutan empotrados en el robot (en el sentido de ejecutados en el ordenador de a bordo, no en el de implementados en una plataforma computacional de propósito específico) es adecuado para un número razonable de sensores básicos, incluso cuando se trata de procedimientos exactos, y que los resultados de la inferencia pueden ampliar y mejorar de forma eficaz las capacidades de la plataforma móvil aun cuando ésta tenga una capacidad de cómputo no demasiado alta.

Palabras clave—Inferencia bayesiana, robótica móvil, complejidad computacional, computación empotrada.

I. INTRODUCCIÓN

La inferencia bayesiana es un método matemático que permite obtener, en situaciones de incertidumbre, nuevo conocimiento a partir del disponible [1]. Sus ventajas respecto a otros métodos de inferencia son varias: produce información sobre la incertidumbre en el resultado (al contrario que otras técnicas, por ejemplo redes neuronales); está basada en una teoría rigurosa que permite entender la deducción; se puede hibridar con otras teorías, modelos y metodologías (como redes neuronales y lógica borrosa); permite la integración de conocimiento experto y permite la inferencia tanto del estado de una variable como del de sus causantes. Su principal inconveniente es el coste computacional de los métodos exactos, que obliga en muchas ocasiones a realizarla de forma aproximada. La investigación sobre esto sigue siendo intensa y muy necesaria.

En este trabajo hemos empleado métodos de inferencia bayesiana con el fin de mejorar las capacidades sensoriales a bordo de un robot móvil. Nos hemos enfocado en la diagnosis del correcto funcionamiento de esos sensores, en la mejora de los datos sensoriales a partir de conocimiento de diversos tipos y, en caso de fallo, en la deducción de los posibles datos que podría haber proporcionado el sensor defectuoso. Nuestro objetivo ha sido poder ejecutar todo ello a bordo del

robot, normalmente una plataforma de no demasiada potencia computacional.

El trabajo aquí expuesto constituye una novedad en lo referente a inteligencia artificial empotrada, ya que la inferencia bayesiana ha sido escasamente empleada en la diagnosis de fallos a bordo de un sistema robótico, en particular en la de su aparato sensorial [2]. En lugar de esta inferencia, se emplean una diversidad de metodologías y teorías que no proporcionan todas las ventajas antes mencionadas: analíticas, heurísticas, redes neuronales, *fuzzy*, CBR, etc. En general, tampoco es habitual encontrar, integrados en un sistema empotrado, procesos cognitivos (la inferencia) con otros de bajo nivel (la operación del robot móvil).

De la realización del presente trabajo se han obtenido diversos resultados relevantes: se ha diseñado una arquitectura sensorial genérica y novedosa basada en inferencia bayesiana; hemos estudiado el coste computacional de varios métodos de inferencia, tanto exactos como aproximados, para dicha arquitectura y hemos hecho una selección de los que resultan más apropiados para tiempo real suave y, por tanto, para la computación empotrada a bordo del robot (en este artículo damos una visión general del crecimiento del coste de estos algoritmos con la complejidad del problema); la implementación de nuestra arquitectura sensorial nos ha permitido, en las pruebas simuladas y reales llevadas a cabo, detectar situaciones de anomalía en un conjunto de sensores básicos del robot móvil del proyecto CRUMB de la Universidad de Málaga [3], así como proponer posibles estados de estos sensores e incluso aumentar la capacidad sensorial de la plataforma mediante deducción de nuevo conocimiento, teniendo en cuenta que este trabajo no está enfocado a la representación de la incertidumbre con alta fidelidad, ni a la propuesta de novedades en el campo de los algoritmos de inferencia bayesiana, sino a la posibilidad de utilizar estos en situaciones de tiempo real a bordo de un robot con poca capacidad de cómputo.

El artículo se estructura como sigue. En la sección II presentamos la arquitectura sensorial genérica basada en redes bayesianas propuesta para plataformas robóticas móviles y su forma particular para el caso de los sensores del robot CRUMB. En la sección III describimos con detalle este robot y presentamos los resultados obtenidos para las pruebas reales y simuladas. Por último, señalamos las conclusiones obtenidas en el trabajo y proponemos algunos futuros trabajos.

¹ Todos los autores pertenecen al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Málaga (Andalucía Tech).

II. ARQUITECTURA SENSORIAL BAYESIANA PARA ROBOTS MÓVILES

A continuación exponemos la arquitectura sensorial genérica para plataformas móviles y su implementación en el caso del robot CRUMB.

A. Descripción general de la arquitectura sensorial

Un robot móvil incorpora normalmente diferentes tipos de sensores con el fin de obtener información acerca de su entorno. Esta información es esencial, sobre todo, para tareas de navegación. Lamentablemente, los sensores pueden fallar: por un lado, pueden estar dañados, y en tal caso no reaccionan a los cambios en las magnitudes que miden; por otro, pueden encontrarse físicamente limitados: estarían intentando medir algo fuera de su rango de operación.

Como decíamos antes, la inferencia bayesiana permite obtener nuevo conocimiento a partir del existente; por tanto, si algunos sensores fallan, puede deducirse su estado empleando información dada por otros sensores de la plataforma o a partir de conocimiento experto. Para lograr este tipo de mejora sensorial, presentamos aquí una arquitectura genérica basada en el llamado *sensor bayesiano*, que se implementa como una red bayesiana, y que no solamente representa a un sensor real, sino también información adicional que permite el diagnóstico inteligente de éste y la mejora sensorial del sistema completo. La figura 1 muestra la estructura de un sensor genérico bayesiano, formado por tres subredes diferentes (rectángulos) y un nodo multiplexor (elipse) que explicaremos a continuación. En esta etapa de nuestra investigación, todas las variables de la red se consideran discretas (no necesariamente binarias) y la red es construida y parametrizada por un experto.

Fig. 1. Sensor genérico basado en redes bayesianas.

La subred del sensor real representa un sensor existente a bordo del robot móvil, pero también puede usarse para recoger otro tipo de información primaria. Esta subred contendrá uno o dos nodos, dependiendo de la naturaleza de las magnitudes medidas. Si dichas magnitudes son discretas (p. ej., los diferentes estados de un interruptor o *bumper*) solamente es necesario un nodo que represente los distintos estados de la variable. Por otro lado, si tratamos con magnitudes continuas (p. ej., las lecturas procedentes de un sensor de temperatura, un acelerómetro, etc.) se necesitan dos nodos, padre e hijo respectivamente; el nodo padre representa la medida con ruido, y el nodo hijo tiene asociada una distribución que indica la probabilidad de que dicha medida se encuentre en un cierto intervalo dada la asignación que se ha producido en el padre.

La subred del sensor virtual recibe información de otros sensores bayesianos (directamente o a través de cálculos) y trata de emular el comportamiento del sensor real de este sensor bayesiano sólo en base a dicha información.

La subred de anomalías infiere si existe un fallo o una limitación en el sensor. Esto puede deducirse, por ejemplo, de información procedente de otros sensores. Si no existe esta relación entre los sensores, es posible obtener información sobre anomalías a través de la comparación de las subredes del sensor real y del sensor virtual de este mismo sensor bayesiano.

Por último, el nodo multiplexor selecciona el estado (del sensor real o virtual) más apropiado para el funcionamiento actual del robot, de acuerdo a la información de anomalías. Por ejemplo, si existe una alta probabilidad de fallo, el estado del sensor virtual tendrá mayor influencia en el resultado final de este nodo. El nodo multiplexor representa una variable discreta con los mismos estados que los nodos terminales de las subredes del sensor real y el virtual, pero su distribución de probabilidad asociada no añade incertidumbre, ya que solamente realiza una elección. Como el nodo multiplexor contiene los estados finales de su sensor asociado, es el único que usamos para conectar un sensor bayesiano a otro (es decir, a otra subred de sensor virtual o de anomalías). Por supuesto, será el nodo que emplearemos cuando deseemos conocer el estado actual de un sensor bayesiano concreto, es decir, el resto de la red será privada.

A pesar de que un sensor bayesiano genérico está formado por tres subredes y un nodo multiplexor, esta definición no es rígida, ya que podríamos no tener suficiente información para construir alguna de éstas (la del sensor virtual o la de anomalías, por ejemplo). En este trabajo siempre emplearemos, como mínimo, la subred del sensor real y el nodo multiplexor.

B. Instanciación de la arquitectura sensorial para el robot móvil CRUMB

Hemos utilizado el robot móvil CRUMB para implementar la arquitectura definida anteriormente. El robot se describirá con mayor detalle más adelante (ver figura 5); en este apartado nos centraremos en su aparato sensorial. Se trata de una plataforma móvil que tiene tres sensores de colisión o *bumpers*, dos codificadores magnéticos, tres sensores de precipicio, un giroscopio, dos sensores de levantamiento de rueda o *wheel drop* y un sensor de visión *Kinect* [3].

Todos los sensores a bordo del robot se han representado como sensores bayesianos excepto el sensor *Kinect*, que está previsto como futuro trabajo. Solamente tres utilizan la versión completa de la arquitectura (las tres subredes) ya que no se dispone de información suficiente para construir todas las subredes del resto; por tanto, estos tres sensores (colisión, levantamiento de rueda y giroscopio) obtienen información del resto para diagnóstico y mejora sensorial. El sensor de colisión o *bumper* actúa como un interruptor que se cierra cuando se produce un choque. La base móvil del robot está equipada con tres sensores

de colisión situados en la parte frontal, por lo que es posible detectar colisiones frontales y laterales (por los lados izquierdo y derecho). En nuestro caso, los tres *bumpers* se modelan en la misma red (figura 2). La subred del sensor real para el *bumper* sólo tiene un nodo en este caso, ya que únicamente deseamos saber si un sensor de colisión en concreto está activado o no.

La subred del sensor virtual se ha construido como sigue. Si una colisión tiene lugar, la plataforma móvil reducirá su velocidad y, por tanto, las ruedas de la base también reducirán su velocidad angular; en caso de colisión frontal, es altamente probable que ambas ruedas estén sometidas a la misma reducción. Análogamente, si ocurre una colisión lateral, la rueda correspondiente reducirá probablemente su velocidad. Siguiendo este razonamiento, es posible deducir el estado de cualquier *bumper* indirectamente si se calculan las velocidades angulares de las ruedas empleando las lecturas de los codificadores. Para ello hemos construido dos sensores adicionales que representan la velocidad de cada codificador. Estas velocidades se comparan con aquellas que ha ordenado el usuario para el movimiento deseado del robot, aplicando cinemática inversa. Esta información es suficiente para deducir indirectamente el estado (colisión o no) de cada *bumper*.

Fig. 2. Red bayesiana para los sensores de colisión o *bumpers*.

Para construir la subred de anomalías de este sensor bayesiano se necesita alguna información sobre fallos proporcionada por otros sensores, o bien comparar los estados real y virtual: si éstos son iguales, la probabilidad de fallo será bastante baja; en otro caso, será elevada.

El robot móvil CRUMB tiene también dos sensores de levantamiento de rueda o *wheel drop* (uno izquierdo y otro derecho). Un sensor de levantamiento de rueda es un simple interruptor que detecta si la rueda mantiene el contacto con el suelo. Esto es útil para saber si el robot se vuelca o si alguien lo levanta, por ejemplo. En este caso, solamente necesitamos un nodo para construir la subred del sensor real, ya que es una variable discreta. La subred del sensor virtual para los *wheel drop* requiere la información procedente de los de colisión, los de precipicio y el giroscopio. Un sensor de precipicio es un

sensor de proximidad de infrarrojos que detecta la presencia de una superficie bajo la base móvil; se utiliza para evitar que el robot se precipite al vacío o navegue por pendientes muy escarpadas. La plataforma móvil cuenta con tres de estos sensores, situados en la parte frontal y apuntando hacia el suelo. Para representar este sensor como red bayesiana, hemos empleado la versión más sencilla de la arquitectura (un nodo discreto y un nodo multiplexor). Por otra parte, el giroscopio es un sensor inercial que proporciona la velocidad angular de la plataforma alrededor de tres ejes (alabeo, cabeceo y guiñada) identificados como X, Y y Z respectivamente. El plano de navegación es perpendicular al eje Z; por tanto solamente usamos las componentes X e Y en la correspondiente subred.

Con todo esto, la subred del sensor virtual para el sensor *wheel drop* se construye como sigue. Para deducir indirectamente si el sensor de levantamiento de rueda está activado o no, consideramos tres situaciones: el robot está volcado, el robot está en caída y el robot está apoyado sobre alguna rueda. Combinando la información dada por los sensores mencionados antes, el nodo terminal de la subred sensor virtual obtendrá una distribución que indica la probabilidad de activación de cualquiera de los dos sensores *wheel drop*. Por ejemplo, si la velocidad angular en el eje X es alta y el sensor de precipicio izquierdo está activado, la probabilidad de activación del sensor de levantamiento de rueda derecho es elevada. La detección de anomalías se ha definido de forma similar al sensor de colisión. La red bayesiana que representa completamente al sensor *wheel drop* se muestra en la figura 3.

Fig. 3. Red bayesiana para el sensor de levantamiento de rueda o *wheel drop*.

Por último, hemos considerado el sensor giroscopio. Su subred del sensor real está formada por dos nodos, dado que la magnitud representada es continua. Como viene siendo habitual, debe construirse una subred sensor virtual para deducir el estado adecuado de la variable. Se han definido para ello dos sensores bayesianos adicionales: las velocidades lineal y angular

de la plataforma. Éstas también representan magnitudes continuas. Tanto la velocidad lineal como la angular se obtienen empleando las lecturas de los codificadores, aplicando cinemática directa; sin embargo, esta información no es suficiente, ya que la velocidad angular real en el eje Z puede ser muy distinta debido a eventos externos como la activación de algún sensor de colisión o de levantamiento de rueda. Estos eventos se han tenido en cuenta a través de la conexión entre sus redes con ésta, empleando los nodos multiplexores correspondientes. Por ejemplo, si se detecta una colisión frontal durante un movimiento de alta velocidad angular, la plataforma móvil probablemente se detendrá, lo que supondría un cambio en la velocidad angular en Z. En este sensor bayesiano, las anomalías solamente pueden detectarse comparando los estados real y virtual. La figura 4 muestra la red bayesiana completa asociada al mismo.

Fig. 4. Red bayesiana para el giroscopio en su eje Z.

III. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

En esta sección evaluamos la implementación de la arquitectura sensorial descrita en la sección II a través de varias pruebas, tanto simuladas como realizadas con el robot real.

Como ya se ha mencionado, hemos usado para esto el robot móvil CRUMB (figura 5), que es un robot Turtlebot-2 [4] con un brazo manipulador WidowX [5]. Turtlebot-2 es un kit robótico móvil con software libre diseñado para ser usado con fines educativos y de investigación. La base móvil es una plataforma Kobuki [6]. Esta base incluye los sensores descritos en la sección II. La carga máxima soportada por el conjunto robótico es de 5 Kg, y permite una velocidad lineal máxima de 0.7 metros por segundo. Como sistema operativo, el conjunto robótico funciona sobre *Robot Operating System* (ROS) [7].

A. Parámetros generales y pruebas iniciales

En primer lugar hemos usado el simulador V-REP [8] para simular un modelo realista de nuestro robot. V-REP es un simulador robótico multiplataforma, con licencia gratuita para fines educativos y que proporciona

diversos motores de simulación de leyes físicas. El motivo de elegir V-REP para las pruebas es que la simulación de la parte física (colisiones, inercias,...) es mucho más realista y configurable que en otros simuladores, como por ejemplo *Gazebo* [9].

Fig. 5. Robot móvil CRUMB, usado en los experimentos.

La máquina empleada para simulación es un portátil con procesador Intel Core i3-3217U a 1.8 GHz de frecuencia de reloj, memoria DDR3 de 6GB a 1600 MHz y sistema operativo Microsoft Windows 10.

Para programar los experimentos se ha desarrollado una *toolbox* propia de CRUMB para Matlab [10]. Esta *toolbox* proporciona la conexión entre Matlab y V-REP (robot simulado) a través de la API de V-REP, pero también permite conectarse al robot real a través de la *Robotics System Toolbox* [11] que incluye Matlab. Esto facilita la utilización del mismo programa para los dos escenarios de experimentación, real y simulado.

Nuestro programa principal contiene el esquema de control del robot CRUMB, y está escrito en Matlab empleando las *toolboxes* que se han mencionado; además, utiliza una librería que permite realizar inferencia bayesiana, desarrollada en la Universidad de California [12]. Esta librería se ha seleccionado debido a que implementa en Matlab todos los métodos de inferencia bayesiana utilizados en este trabajo.

El programa principal, de forma iterativa, recoge los datos proporcionados por los sensores del robot (simulado o real) y envía comandos de velocidad al mismo. En una rutina secundaria está implementada la red bayesiana completa del sistema, la cual toma los datos sensoriales recogidos (evidencias) y devuelve los resultados de deducción a la rutina principal en cada iteración. Puesto que el enfoque de este trabajo ha sido el estudio de la posibilidad, respecto al coste computacional, de empotrar nuestro código Matlab para la inferencia bayesiana a bordo del robot, no utilizamos las deducciones obtenidas para posteriores acciones del robot ni para la toma de decisiones. Al comienzo de cada simulación se pide al usuario que seleccione el método de inferencia que desea utilizar, los parámetros de velocidad lineal y angular que se desea que mantenga la plataforma y el tiempo de simulación.

En primer lugar hemos realizado un estudio comparativo de tiempos para los métodos de inferencia existentes más comunes, con el fin de determinar cuáles son los más adecuados para los requisitos de tiempo real propios de la operación a bordo de un robot móvil. En

nuestro trabajo hemos estudiado cuatro métodos de inferencia bayesiana: dos exactos (de complejidad computacional potencialmente intratable) y dos aproximados (de complejidad regulable; se pueden considerar *any-time*). En la tabla I se listan estos métodos, así como sus complejidades computacionales. Hemos realizado una prueba simulada con cada uno de los métodos que consiste en mover el robot CRUMB en línea recta hacia adelante a una velocidad de 0.15 m/s. Como será habitual en el resto de pruebas, no cambia la consigna de velocidad y se consultan todos los multiplexores de la red para conocer los estados de los sensores en cada iteración del programa principal. Estas pruebas se han llevado a cabo con la red bayesiana completa del sistema sensorial, pero también se han tomado partes de ésta de menor tamaño: de ese modo se puede comprobar cómo crece el coste computacional con el número de nodos de la red y la complejidad de la estructura. Los resultados de todas las simulaciones se muestran de forma compacta en la figura 6.

TABLA I

MÉTODOS DE INFERENCIA BAYESIANA CONSIDERADOS EN ESTE TRABAJO

MÉTODO	COSTE	TIPO
Árbol de uniones [13]	$O(n \exp(w))$ Depende del tamaño y complejidad de la red	Exacto
Eliminación de variables [14]	$O(n^2 \exp(w))$ Depende del tamaño y complejidad de la red	Exacto
Propagación de creencia [1]	Regulable	Aprox.
Ponderación de probabilidad [1]	Regulable	Aprox.

Como puede verse, prácticamente todos los métodos exhiben un crecimiento exponencial si aumenta el tamaño de la red y su complejidad. Sin embargo, el método del árbol de uniones es el único que no parece mostrar problemas, para el tipo de redes que consideramos aquí. Además, es el único método cuyo tiempo medio de ejecución no supera la décima de segundo para el tamaño de la red completa (45 nodos) y, por tanto, aunque dicho tiempo no es bajo si se compara con la rapidez con que se podrían producir algunos eventos externos, no compromete los requisitos de tiempo real más habituales de un robot móvil. Por estos motivos, el método del árbol de uniones es el empleado para las pruebas que presentamos en el resto de esta sección, tanto simuladas como reales.

Fig. 6. Tiempo medio de ejecución de los métodos en el estudio.

B. Pruebas simuladas

En este trabajo hemos llevado a cabo diversas simulaciones en un entorno coincidente con uno de nuestros laboratorios (figura 7). A continuación se describen las pruebas realizadas, que tratan de representar diferentes situaciones posibles en la vida operativa del robot.

Fig. 7. Captura de pantalla del entorno de simulación de CRUMB en V-REP.

La primera prueba tiene como objeto mostrar los resultados del sistema de inferencia para eventos de colisión (sensor *bumper*). Hemos provocado un fallo en los sensores de colisión de tal modo que no sea posible detectar ningún evento desde estos sensores hardware. En esta prueba, el robot se dirige en línea recta a una velocidad constante hacia una de las paredes del escenario, chocando contra ella.

Los resultados de la inferencia se muestran en las figuras 8 y 9. En este caso el sistema atribuye mayor probabilidad a la situación de ninguna colisión, aunque la del evento de colisión frontal es también cercana (casi del 50%) y la inferida para anomalías es considerable, por lo que se debe considerar el evento de colisión aunque el sensor hardware no lo haya indicado.

Fig. 8. Resultados de la primera prueba simulada para los sensores hardware de colisión desactivados. El evento de colisión se produce en torno a $t = 1,32$ segundos.

Fig. 9. Resultados de anomalías para los sensores de colisión en la primera prueba simulada.

En la segunda prueba simulada se demuestra el comportamiento del sistema de inferencia ante eventos de levantamiento de rueda (sensores *wheel drop*). Se ha anulado también el sensor hardware para que no detecte ningún evento. En esta prueba, el robot se encuentra realizando maniobras sobre una mesa; navegando a velocidad lineal de 0.4 m/s y velocidad angular de $\pi/3$ rad/s, se aproxima a un borde de la misma. Primero, la rueda derecha queda suspendida en el aire, y después el robot vuelca.

Los resultados se muestran en las figuras 10 y 11. Como puede verse, en este caso la probabilidad de fallo inferida se sitúa en torno al 60% (figura 11) cuando se produce la caída del robot, y la situación que corresponde a ambas ruedas suspendidas en el aire tiene la probabilidad más cercana a la de ningún evento, por lo que debe considerarse, a pesar de que el sensor hardware no indique nada.

En general, cuando se tienen varias situaciones con probabilidad similar, la incertidumbre del sistema es mayor y por tanto también la probabilidad de averías del sensor. En estos casos es necesario considerar varias alternativas además de la situación con mayor probabilidad, ya que, por ejemplo, en esta simulación es la segunda situación la que corresponde a la realidad.

Fig. 10. Resultados de la segunda prueba simulada para los sensores *wheel drop*. El evento de levantamiento de rueda derecha se produce en torno a $t = 0,92$ segundos. El evento de levantamiento de ambas ruedas tiene lugar en torno a $t = 1,05$ segundos.

Fig. 11. Resultados de anomalías para los sensores *wheel drop* en la segunda prueba simulada.

Hemos realizado una tercera simulación que corresponde a una prueba para el giroscopio. En este caso se fuerzan varias anomalías: el giroscopio hardware siempre va a detectar velocidad nula y los sensores hardware de colisión (que tienen influencia en la red del giroscopio) no registrarán ningún evento.

En esta prueba el robot se encuentra realizando una maniobra en el suelo, girando a una velocidad angular de $5\pi/9$ rad/s, cuando de repente impacta frontalmente contra un obstáculo. Los resultados se recogen en las figuras 12 y 13.

Como puede verse, al comienzo de la simulación existen dos situaciones de probabilidad destacada, siendo la segunda la que corresponde a la realidad (velocidad de giro alta y positiva). Posteriormente, la única situación con alta probabilidad es la de baja velocidad angular, que es la que corresponde a la realidad. Durante toda la prueba se observa una probabilidad de anomalías considerable, siempre superior al 50%.

Fig. 12. Resultados de la tercera prueba simulada para el giroscopio. El evento de colisión se produce en torno a $t = 1,80$ segundos.

Fig. 13. Resultados de anomalías para el giroscopio en la tercera prueba simulada.

Por último, se ha llevado a cabo una simulación que tiene como objeto mostrar las capacidades de ampliación sensorial de nuestro sistema de inferencia. En esta prueba el robot se dirige marcha atrás a una cierta velocidad y poco después colisiona contra un obstáculo. Es importante resaltar que el robot CRUMB no dispone de sensores hardware de colisión traseros.

Los resultados para esta simulación se muestran en las figuras 14 y 15. En ellos se observa el instante de la colisión, ya que el evento de choque frontal aparece con una probabilidad inferida considerablemente alta. Además, de los resultados de anomalías se deduce que el sistema entra en una situación de incertidumbre (probabilidad de fallo del 50%) que refleja la imposibilidad de que los sensores de colisión delanteros puedan detectar el choque frontal trasero; sin embargo, se considera la colisión trasera aunque los sensores hardware no indiquen nada al respecto, esta vez a causa de la limitación física, por estar colocados en otro lugar.

En la figura 16 se muestran los histogramas de tiempo de ejecución para todas las pruebas simuladas que se han presentado en este apartado.

Fig. 14. Resultados de los sensores de colisión para la prueba de ampliación sensorial simulada. El evento de colisión se produce en torno a $t = 1,30$ segundos.

Fig. 15. Anomalías de los sensores de colisión para la prueba de ampliación sensorial simulada.

Fig. 16. Histogramas de tiempo de ejecución para las pruebas simuladas.

C. Experimentos reales

En este apartado presentamos las pruebas ejecutadas sobre el robot real, coincidentes con las realizadas en simulación. Para este cometido, se ha ejecutado Matlab en el ordenador del conjunto robótico, usando los mismos programas empleados en los experimentos simulados. El objetivo es comprobar si es posible empotrar nuestro código a bordo del robot a pesar del coste de los algoritmos. De la misma manera que en los experimentos simulados, el método del árbol de uniones es el que tiene un menor coste computacional. La máquina utilizada en las pruebas reales es el *netbook* que se encuentra a bordo de CRUMB, equipado con un procesador Intel Celeron N2840 de doble núcleo a 2.16 GHz de frecuencia de reloj y 2GB DDR3 de memoria RAM. Como sistema operativo, utiliza Ubuntu 14.04. No se han utilizado capacidades multitarea en nuestros programas Matlab.

En la primera prueba, el robot choca a 0.6 metros por segundo contra la pierna de una persona, que actúa como obstáculo (véase figura 17). Los resultados de la prueba pueden verse en las figuras 18 y 19. Al igual que en el caso de la prueba simulada, la probabilidad de colisión inferida es relativamente alta.

Fig. 17. Fotografía de la primera prueba real en el instante de la colisión.

Fig. 18. Resultados de los sensores de colisión para la primera prueba real. El evento de colisión se produce en torno a $t = 1,50$ segundos.

Fig. 19. Resultados de anomalías para los sensores de colisión en la primera prueba real.

En la segunda prueba, el robot se encuentra navegando a una velocidad lineal de 0.4 m/s y a una velocidad angular de $\pi/3$ rad/s. Para emular un comportamiento similar al simulado, en un instante de la prueba el robot es levantado del suelo por una persona, de manera que primero se levanta la rueda derecha y después quedan ambas suspendidas en el aire (véase figura 20). El vuelco del robot es simulado en el aire una vez que ha sido levantado del suelo.

Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 21 y 22, donde puede verse cómo la probabilidad inferida de que haya alguna rueda levantada aumenta cuando el evento se produce en la realidad; primero la situación de rueda derecha iguala prácticamente la probabilidad de

ningún evento y a continuación la situación de ambas ruedas tiene una probabilidad considerable. Además, la probabilidad de fallo se encuentra alrededor de un 40% durante la mayor parte de la prueba, por lo que se deben considerar estos eventos aunque el sensor hardware no indique ninguno de ellos.

Fig. 20. Fotografía de la segunda prueba real en el instante en que una persona levanta el robot del suelo.

Fig. 21. Resultados de la segunda prueba real para los sensores *wheel drop*. El evento de levantamiento de rueda derecha se produce en torno a $t = 1,75$ segundos. El evento de levantamiento de ambas ruedas tiene lugar en torno a $t = 2,50$ segundos.

Fig. 22. Resultados de anomalías para los sensores *wheel drop* en la segunda prueba real.

En la tercera prueba el robot se encuentra navegando a 0.3 metros por segundo de velocidad lineal y a una velocidad angular de $5\pi/9$ rad/s. En un instante de la prueba, el robot choca frontalmente con la pierna de una persona (figura 23). En las figuras 24 y 25 pueden verse los resultados obtenidos.

Fig. 23. Fotografía de la tercera prueba real en el instante de la colisión.

Al principio, la velocidad inferida de giro del robot es baja, hasta que acelera y pasa a ser alta. Una vez ha chocado, la velocidad pasa de nuevo a ser baja, tal y como es de esperar. Con respecto a la probabilidad de anomalías, puede verse cómo la probabilidad de fallo es alta durante la mayor parte de la prueba (alrededor del 50% y aún mayor en los momentos de velocidad alta de giro del robot).

Fig. 24. Resultados del giroscopio para la tercera prueba real. El evento de colisión se produce en torno a $t = 2,75$ segundos.

Fig. 25. Resultados de anomalías del giroscopio para la tercera prueba real.

Finalmente, en la cuarta prueba (ampliación de información sensorial) el robot navega a una velocidad lineal de -0.25 m/s y velocidad angular nula, cuando se produce una colisión en su parte trasera. Dicha colisión se realiza con la pierna de una persona (figura 26). El robot no dispone de sensores de colisión en esta parte, así que la única forma de saber si se ha producido choque o no es mediante la inferencia bayesiana.

Fig. 26. Fotografía de la cuarta prueba real en el instante de la colisión.

En la figura 27 se muestran los valores de probabilidad obtenidos para los sensores *bumper* bayesianos durante esta prueba. Nótese que en el instante del choque se observa cómo la probabilidad de activación de uno de los sensores aumenta considerablemente, lo que permite detectar la colisión sin la necesidad de disponer de ningún sensor hardware directamente relacionado con la misma. Por otro lado, la figura 28 muestra que la probabilidad de anomalías para los sensores *bumper* es alta durante el transcurso de la prueba.

Finalmente, la figura 29 recoge los histogramas de tiempo de ejecución de todas las pruebas reales presentadas en esta sección. Como puede verse, los tiempos para estas pruebas son algo menores que los de las pruebas simuladas. Esto se debe a que el procesador involucrado en los experimentos reales tiene una frecuencia de reloj más elevada que el empleado para simulaciones.

Fig. 27. Resultados de los sensores de colisión para la cuarta prueba real. El evento de colisión se produce en torno a $t = 2,90$ segundos.

Fig. 28. Resultados de anomalías de los sensores de colisión para la cuarta prueba real.

Fig. 29. Histogramas de tiempo de ejecución para las pruebas reales.

En definitiva, todas estas pruebas demuestran que es posible empotrar un sistema de inteligencia artificial basado en inferencia bayesiana, a pesar de su coste computacional potencialmente alto, a bordo de un robot móvil como arquitectura sensorial del mismo, capaz de aumentar tanto sus capacidades como su robustez, sin necesidad de compilar el código Matlab.

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este trabajo se ha definido e implementado una arquitectura sensorial basada en redes bayesianas aplicable a robots móviles. En el caso particular del robot CRUMB, se han tenido en cuenta la mayor parte de los sensores de esta plataforma. En cuanto a la aplicabilidad a situaciones robóticas realistas, se han presentado en este trabajo diferentes pruebas, tanto simuladas como reales, que ilustran muy diversas situaciones en la vida operativa de un robot móvil. En todas ellas el sistema propuesto aporta información útil y logra hacer más robusto al conjunto de sensores con respecto a las anomalías, e incluso, en ocasiones, es posible ampliar la información sensorial obtenida. De los métodos estudiados en el trabajo, el método de inferencia exacta del árbol de uniones es el que logra mayor eficiencia computacional para el tamaño de redes considerado. Esto implica que los métodos exactos también pueden ser involucrados en sistemas de tiempo real, siendo los aproximados más apropiados para tamaños de red y complejidades mucho mayores.

Sin embargo, el hecho de emplear redes bayesianas conlleva algunas limitaciones. En primer lugar, no es posible reflejar todas las relaciones existentes entre los sensores, ya que si se hiciera, aparecerían bucles dirigidos en las redes y éstas dejarían de ser bayesianas. Otra de las limitaciones está relacionada con el comportamiento dinámico de los sensores, dado que el sistema de inferencia propuesto solamente contempla situaciones estacionarias. Una limitación más está en el ajuste manual que se ha llevado a cabo para la parametrización de la red, que impide reflejar con precisión algunas situaciones concretas. A pesar de todo, el sistema propuesto logra mejorar sensiblemente las prestaciones del aparato sensorial del robot móvil real.

Como futuros trabajos nos proponemos investigar en nuevos métodos de inferencia bayesiana bajo las particularidades de su aplicación a la Robótica Móvil.

También investigaremos en métodos de aprendizaje automático tanto para la parametrización de la red bayesiana completa como para su estructura, y consideraremos la hibridación de la inferencia bayesiana con otras metodologías como redes neuronales o lógica *fuzzy*. Todos estos resultados se aplicarán y evaluarán en la diagnosis práctica de una mayor diversidad de sensores de robots móviles, desde los propioceptivos más simples (unidades inerciales, odométricos, etc.) hasta los exteroceptivos más complejos (cámaras RGB-D, Lídars, olfativos, etc.).

El objetivo final consiste en diseñar e implementar arquitecturas sensoriales completas para robots móviles basadas en el razonamiento bayesiano, con capacidad de auto-diagnóstico e integración de diversas fuentes de conocimiento, y que se ejecuten empotradas a bordo de dichos robots.

AGRADECIMIENTOS

La plataforma robótica de este trabajo ha sido financiada por la Universidad de Málaga a través de un proyecto puente de su Plan Propio asociado a la solicitud de Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía TEP-2279. Los autores también desean agradecer los comentarios de los revisores anónimos, que han permitido mejorar este artículo.

REFERENCIAS

- [1] Darwiche, Adnan. (2009). *Modeling and Reasoning with Bayesian Networks*. Cambridge University Press.
- [2] Saha B., Koshimoto E., et al. (2011). *Battery health management system for electric UAVs*. Aerospace Conference, Big Sky, MT.
- [3] Fernández Madrigal J.A., Cruz Martín A., et al. (2017). Sitio web oficial del proyecto CRUMB de la Universidad de Málaga. <http://babel.isa.uma.es/crumb>. Consultada el 2 de mayo de 2017.
- [4] Open Source Robotics Foundation, Inc. (2017). Página web oficial de *Turtlebot-2*. <http://www.turtlebot.com/>. Consultada el 10 de mayo de 2017.
- [5] Trossen Robotics. (2017). Sitio web oficial del fabricante y distribuidor del manipulador robótico *WidowX*. <http://www.trossenrobotics.com/widowxrobotarm>. Consultada el 11 de mayo de 2017.
- [6] Yujinrobot. (2017). Sitio web del fabricante de la base móvil *Kobuki*. <http://kobuki.yujinrobot.com/>. Consultada el 2 de mayo de 2017.
- [7] Open Source Robotics Foundation, Inc. (2017). Sitio web oficial de ROS. <http://www.ros.org/>. Consultada el 12 de mayo de 2017.
- [8] Coppelia Robotics. (2017). Página web oficial del simulador V-REP. <http://www.coppeliarobotics.com/>. Consultada el 12 de mayo de 2017.
- [9] Open Source Robotics Foundation, Inc. (2017). Sitio web oficial del simulador *Gazebo*. <http://gazebosim.org/>. Consultada el 12 de mayo de 2017.
- [10] Fernández Vega, Iván. (2016). *Desarrollo de un entorno de programación para un robot simulado Turtlebot-2 con brazo manipulador WidowX mediante la conexión de V-REP y MATLAB*. Trabajo Fin de Grado. Universidad de Málaga.
- [11] The MathWorks, Inc. (2017). Documentación de la *Robotics System Toolbox* de MATLAB. 2017. <https://es.mathworks.com/products/robotics.html>. Consultada el 11 de mayo de 2017.
- [12] Murphy, Kevin P. (2007). *The Bayes Net Toolbox for Matlab*. <https://github.com/bayesnet/bnt>. Consultada el 12 de mayo de 2017.
- [13] Huang C., Darwiche A. (1996). *Inference in Belief Networks: A Procedural Guide*. International Journal of Approximate Reasoning, vol. 15, pp. 225-263. Elsevier Science.
- [14] Dechter, Rina. (1999). *Bucket Elimination: A Unifying Framework for Probabilistic Inference*. Artificial Intelligence, vol. 113, pp. 41-85. Elsevier Science.